

LEYSHMANIOZ**Nurova Zamira Annakulovna**

TTA Termiz filiali Tibbiy biologiya va gistologiya kafedrasini mudiri dotsent

Rashidov Abdulaziz Ashurali o'g'li

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali talabasi

Uktamova Gulsevar Umirzoq qizi

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali talabasi

Abdurayimova Oydin Mahmudjon qizi

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali talabasi

Uralova Marjona Muzaffar qizi

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7703742>

Annotatsiya: Ushbu maqolada leishmaniozni tarqalishning transmissiv mexanizmiga ega protozoa infeksiyasi haqida hamda ularning tarqalishida ishtirok etadigan hayvonlar haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Bundan tashqari leishmaniozning belgilari, hamda keltirib chiqaradigan kasalliklarda ko'riladigan chora-tadbirlar haqida batafsil ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: leishmanioz, phlebotomus, flagellasiz, kaxeksiya, intoksikatsiya, visseral leishmanioz,

Leishmanioz - tarqalishning transmissiv mexanizmiga ega protozoa infeksiyasi bo'lib, teri yoki ichki organlarning hujayra ichidagi parazitlar - leishmaniya tomonidan zararlanishi bilan tavsiflanadi. Leishmanioz o'pka, jigar, taloq, yurak va terining shikastlanishi bilan kechadigan visserallarga bo'linadi, yara o'choqlariga aylanadigan papulalar bilan namoyon bo'ladi.

Leishmaniozga Leishmania jinsiga mansub yigirmadan ortiq oddiy parazitlarning o'n yetti turi sabab bo'ladi.

Leishmaniozning tarqalishida ishtirok etadigan hayvonlar turlari ancha cheklangan, shuning uchun infeksiya tabiiy o'choqli bo'lib, tegishli faunaning yashash muhitida tarqaladi: qumtosh turlarining kemiruvchilari, itlar (tulkilar, itlar, chakallar), shuningdek, tashuvchilar - chivinlar. Leishmanioz o'choqlarining aksariyati Afrika va Janubiy Amerikada joylashgan.

Leishmaniyaning teri shakli shikastlanganda odam infeksiyaning manbai bo'lib, chivinlar esa teri yarasi oqishi bilan patogenni oladi. Visseral leishmaniya ko'p hollarda zoonozdir, chivinlar kasal hayvonlardan yuqadi. Chivinlarning yuqishi hasharotning oshqozonida leishmani yutishning beshinchi kunidan boshlab hisoblanadi va umr bo'yi saqlanib qoladi. Odamlar va hayvonlar organizmda patogenning butun qolish davrida yuqumli hisoblanadi. Qo'zg'atuvchisi chivin chaqqanda, odam terisining qalinligiga kirib, kirish eshigi hududida leishmani granulomasini hosil qiladi. Keyinchalik, infeksiyaning visseral shakli bilan

granuloma yo'qoladi va teri infeksiyasi bilan u yaraga aylanadi. Leishmania limfa oqimi bilan butun tanaga tarqalib, mintaqaviy limfa tugunlariga ta'sir qiladi. Limfatik tomir bo'ylab parazitlar leishmaniomalarni, bir qator ketma-ket joylashgan o'ziga xos yaralarni hosil qilishi mumkin.

Leishmaniya majburiy ravishda o'tadigan kasalliklarning qo'zg'atuvchisi hisoblanadi.

- leishmanioz. Parazitlar bayroqchali protozoalarga tegishli bo'lib, Leishmania jinsining o'zi yashaydigan juda ko'p sonli turlarni o'z ichiga oladi, dunyoning turli mintaqalarida, xuddi shunday hayot aylanishiga ega va patogenlarning tashuvchisi Phlebotomus jinsining chivinlaridir. Kasallikning tarqalishi nuqtai nazaridan eski dunyo leishmaniozi va yangi dunyo leishmaniozi ajralib turadi. Bu shakllar patogenlarning turlari, suv omborlari egalari oralig'i, chivin tashuvchilarning turlari va kasallikning mavsumiyliги bilan farqlanadi. Har bir geografik zonada leishmanioz, parazitning joylashishiga qarab, klinik shakllari farqlanadi: teri leishmaniozi, shilliq teri leishmaniozi, visseral leishmanioz.

Odamlarda va suv ombori hayvonlarida leishmaniyaning barcha turlari majburiy hujayra ichidagi parazitlardir. Leishmaniya rivojlanish siklining bu bosqichi

flagellasiz (leishmanial, amastigot) deyiladi. Bular dumaloq harakatsiz hujayralar bo'lib, Romanovski-Giemsma bo'yicha bo'yalganda sitoplazma bo'yaladi.

ko'k rangda, yadro qizil rangda. Bitta hujayradagi parazitlar soni bir necha o'nga etishi mumkin. Ozuqa muhitida bayroqsiz bosqichlarni etishtirishda ular asta-sekin leptomonad shaklga o'tadi.

Leishmaniya makroflaglarda rivojlanadigan hujayra ichidagi parazitlardir. Hujayradagi parazitlar soni 20-30 tagacha yetishi mumkin. Ular yumaloq yoki oval shaklga ega, uzunligi 2-5,5 mikron. Tashuvchilar - chivinlar tomonidan yutilganda, Leishmania mobil flagellar shakllariga aylanadi. Leishmanioz - bu vektor yuqadigan kasallik. Patogenlarning tashuvchilari - chivinlar - dunyoning barcha qismlarida issiq va mo'tadil iqlimi bo'lgan mamlakatlarda, nam tropik o'rmonlarda, qurg'oqchil cho'l va yarim cho'l hududlarida yashaydi. Chivinlar 1,5-5 mm uzunlikdagi ikki qanotli kichik hasharotlardir. Urg'ochilar qon so'rish uchun odamlarga, shuningdek, yovvoyi va uy hayvonlariga hujum qilishadi. Chivinlarning asosiy ko'payish joylari - turar-joy er osti joylari, axlatxonalar, qushlarning uyalari, hayvonlarning uyalari va kemiruvchilarning teshiklari. Chivinlar kasal odam yoki hayvon chaqqanda yuqadi va 5-8 kundan keyin yuqumli bo'ladi.

Olingan immunitet reaksiyasi infeksiyani bostiradi, kasallik yashirincha yoki engil alomatlar bilan davom etadi. Immunitet tanqisligi, himoya xususiyatlarining pasayishi bilan leishmanioz rivojlanadi, intoksikatsiya sindromining aniq klinikasi, isitma bilan kechadi. Jigarda parazitlarning ko'payishi gepatotsitlarni tolali to'qima bilan almashtirishga yordam beradi, taloq pulpasida infarkt va nekrozlanish joylari bilan atrofiya qayd etiladi. Suyak iligining shikastlanishi tufayli kamqonlik rivojlanadi. Umuman olganda, visseral leishmanioz rivojlanib, umumiy kaxeziyani keltirib chiqaradi.

Leyshmaniozning ommaviy profilaktikasi choralari quyidagilardan iborat:

- bemorlarni, ayniqsa kasallikning teri shakllarini erta aniqlash va davolash;
- mahalliy aholi o'rtasida infeksiya usulini tushuntirish va dastlabki klinik ko'rinishlarini tavsiflash bilan sanitariya-ma'rifiy ishlarni olib borish;
- qarovsiz itlarni yo'q qilish va qimmatbaho zotli itlarni veterinariya nazoratidan o'tkazish.

leishmanioz bilan kasallangan hayvonlarda oriq paydo bo'ladi, yaralar paydo bo'ladi

bosh va magistral, terining qobig'i, ayniqsa ko'z atrofida;

Kasallikdan keyin kuchli immunitet paydo bo'ladi, takroriy holatlar juda kam uchraydi.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati:

1. Birinchi kurs talabalari uchun tibbiy parazitologiya: darslik. - Yaroslavl, 2011 yil, 145 bet
2. Internet manbalari:
3. <https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/leishmaniasis>
4. Internet manbalari:
5. <https://meduniver.com/Medical/ophtalmologia/leishmaniozi.html>
6. Tashboltayevna A. S. et al. LEISHMANIOSIS DISEASE, ITS SYMPTOMS, PRIMARY CONSEQUENCES AND DISTRIBUTION //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 12. – C. 836-838.
7. Raximov D., Tolibov B., Qarshiyev S. CONTROL OF CARDIAC ACTIVITY BY THE NERVOUS SYSTEM //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – T. 3. – №. 2. – C. 84-86.
8. Tashboltayevna A. S. et al. LEISHMANIOSIS DISEASE, ITS SYMPTOMS, PRIMARY CONSEQUENCES AND DISTRIBUTION //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 12. – C. 836-838.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

9. Mirzaali o'g'li A. J. et al. TERMINAL CASES LUNG AND HEART RESUSCITATION TRANSFER PRINCIPLES //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 10. – С. 729-731.
10. Asfandyorov J. et al. SYPHILIS (DISEASE), ITS SYMPTOMS AND PRIMARY CONSEQUENCES //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 10-11.
11. Choriyeva Z. et al. KIDNEY ANATOMY, PATHOLOGY AND KIDNEY DISEASES: INFORMATION ABOUT NEPHRITIS //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 15. – С. 67-69.

